

Ministero della Salute

SEZIONE SICUREZZA ALIMENTARE - CNSA (COMITATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE)

PARERE DEL 23 MARZO 2020

Valutazione del rischio da esposizione alle aflatossine derivante dal consumo di prodotti a base di mais e frutta secca ed essiccata

Sommario/Abstract

Le micotossine sono importanti contaminanti alimentari di origine fungina. Tra le micotossine, le aflatossine rappresentano la classe più rilevante sia per la loro tossicità intrinseca sia per la presenza in prodotti alimentari, nazionali e importati: è verosimile che tale presenza aumenti a seguito dei cambiamenti climatici. La principale aflatossina, l'aflatossina B1, classificata dallo IARC agente cancerogeno per l'uomo (gruppo 1), può avere una presenza significativa nella frutta secca ed essiccata e nei prodotti a base di mais.

La Sezione sicurezza alimentare ha analizzato la situazione nazionale, sulla base dei dati di incidenza di contaminazione relativi al triennio 2016-2018 derivati dal controllo ufficiale e dei dati di consumo disponibili, ed ha rilevato che i livelli di esposizione stimati, relativamente alla presenza di aflatossina B1 in campioni di prodotti a base di mais e di frutta secca ed essiccata, meritano un'adeguata attenzione, soprattutto per quanto riguarda bambini e adolescenti.

Pertanto la Sezione sicurezza alimentare raccomanda di proseguire e rafforzare le attività di prevenzione e controllo delle aflatossine lungo l'intera filiera agroalimentare e di fornire ai consumatori informazioni utili per minimizzazione l'esposizione alle aflatossine nel corso delle preparazioni domestiche.

Parole chiave

Micotossine, Aflatossine, Valutazione del rischio, Valutazione dell'esposizione, Prodotti a base di mais, Frutta a guscio

Ministero della Salute

Introduzione

Le micotossine sono sostanze chimiche dotate di spiccata tossicità acuta e cronica prodotte dal metabolismo di funghi filamentosi o muffe. La loro presenza negli alimenti scaturisce dall'inoculo fungino che si trasmette lungo tutto la filiera agro-alimentare interessando sia gli alimenti zootecnici che quelli destinati al consumo umano. Alle micotossine è riconosciuto un ventaglio di effetti tossici come la genotossicità, la cancerogenicità, l'immunosoppressione, la neurotossicità, la nefrotossicità e la teratogenicità.

In considerazione del pericolo rappresentato dall'assunzione di alimenti contaminati da micotossine, in Italia viene attuato uno specifico piano di controllo ufficiale che prevede il campionamento di diversi prodotti alimentari in varie fasi della filiera produttiva ed è finalizzato alla verifica della conformità alla normativa e alla valutazione dell'esposizione del consumatore. In applicazione della normativa vigente, per i prodotti alimentari che risultano non conformi, cioè presentano livelli di contaminazione superiori ai limiti massimi accettabili previsti dal Regolamento (CE) n. 1881/2006 e s.m., si dispone il divieto di utilizzo e di immissione in commercio. Tuttavia, nonostante l'applicazione di tali disposizioni a tutela del consumatore, non si può escludere che resti un margine di rischio per le micotossine dalle caratteristiche tossicologiche maggiormente preoccupanti, quali l'aflatossina B1: infatti, vi è comunque un'esposizione alimentare a residui di aflatossine attraverso gli alimenti che presentano livelli contaminazione inferiori ai limiti massimi accettabili e sono, pertanto, conformi alla normativa vigente.

Per tale motivo si è ritenuto opportuno procedere ad un approfondimento della situazione nazionale, sulla base dei dati di incidenza di contaminazione e di consumo disponibili, con particolare riguardo alla caratterizzazione del rischio per alcuni aspetti su cui esistono incertezze:

- aflatossine, in particolare aflatossina B1 in cereali e frutta a guscio;
- micotossine mascherate e non regolamentate;
- micotossine in prodotti di salumeria e formaggi.

Tale ampio argomento è stato quindi inserito nella "Programmazione delle attività del CNSA in materia di valutazione e comunicazione del rischio in sicurezza alimentare", predisposta dalla Direzione generale degli Organi collegiali per la tutela della salute, in coordinamento con altre

Ministero della Salute

Direzioni generali del Ministero della salute e con la Sezione consultiva delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare del CNSA.

In considerazione della vastità dell'argomento, che comprende contesti diversi e diverse problematiche, è apparso opportuno procedere per fasi successive.

Pertanto, il presente parere è relativo al rischio da esposizione all'aflatossina B1 derivante dal consumo di prodotti a base di mais e frutta secca ed essiccata. L'aflatossina B1 è stata classificata dallo IARC nel gruppo 1, vale a dire come agente cancerogeno per l'uomo. Il fegato è il principale bersaglio dell'azione cancerogena dell'aflatossina B1 che, inoltre, può amplificare il rischio di carcinoma epatico determinato dall'infezione con virus dell'epatite B (HBV).

Tale parere è elaborato sulla base della Relazione tecnica predisposta in collaborazione con il Laboratorio Nazionale di Riferimento per le Micotossine e costituisce un primo contributo all'ampia tematica.

Basi normative

Il Regolamento (CE), n. 1831/2003 e s.m. definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.

In particolare, nell'*Allegato - Tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, Parte 2: Micotossine* sono riportati i tenori massimi di Aflatossine in svariati prodotti alimentari, tra cui la frutta a guscio, la frutta secca, i cereali e i relativi prodotti derivati.

Dati e metodologia

Per la valutazione dell'esposizione alle aflatossine derivante dal consumo di prodotti a base di cereali e di frutta secca ed essiccata, sono stati utilizzati i dati di attività del *Piano nazionale di controllo ufficiale delle micotossine negli alimenti* per il triennio 2016-2018, estratti dal database NSIS Alimenti-VIG del Ministero della Salute. Considerando i dati relativi alla sola aflatossina B1 (AFB1), che è di gran lunga la principale, dal punto di vista sia della tossicità sia del potenziale di esposizione, i dati complessivi riportati nel database del Ministero della salute per il triennio 2016-2018 sono 2.094, di cui 819 per prodotti a base di cereali e 1.275 per prodotti a base di frutta secca ed essiccata, distribuiti su molteplici matrici alimentari che sono state raggruppate in macrogruppi

Ministero della Salute

sulla base di una classificazione merceologica il più possibile omogenea. Nelle seguenti tabelle sono riportati i dati relativi al numero di campioni analizzati e relativi esiti analitici:

ANNO DI RIFERIMENTO	prodotti a base di cereali			prodotti a base di mais		
	Campioni analizzati	Campioni conformi ma con livelli > LOQ	Campioni non conformi	Campioni analizzati	Campioni conformi ma con livelli > LOQ	Campioni non conformi
2016	424	2	----	29	2	---
2017	157	4	2	54	1	2
2018	238	11	----	80	3	---
TOTALE	819	17	2	163	8	2

prodotti a base di frutta secca ed essiccata			
ANNO DI RIFERIMENTO	Campioni analizzati	Campioni conformi ma con livelli > LOQ	Campioni non conformi
2016	295	74	1
2017	157	9	1
2018	805	108	31
TOTALE	1.275	191	33

Per quanto riguarda i dati di consumo nazionali, si è fatto riferimento alla banca dati ufficiale nazionale relativa allo studio INRAN-SCAI condotto nel 2005 dall'ex Istituto Nazionale per la Ricerca degli Alimenti e Nutrizione (INRAN), che riporta anche i pesi corporei calcolati per sottogruppo di popolazione. I dati dello studio INRAN-SCAI sono riportati anche nel *Comprehensive European Database* di EFSA e nella banca dati FAO-WHO GIFT (*Global Individual Food consumption data Tool*). Per l'estensione del presente parere sono stati considerati i dati di consumo relativi alla macrocategoria "Grano, mais e farine di cereali", per i prodotti a base di mais, e "Frutta a guscio, semi, olive e prodotti derivati, frutta essiccata" per quanto riguarda la frutta secca ed essiccata.

La valutazione dell'esposizione è stata effettuata secondo un approccio deterministico ed ha riguardato le sole combinazioni micotossina/prodotto alimentare per le quali era disponibile un numero congruo di dati di incidenza di contaminazione ed un dato di consumo sufficientemente attendibile per la tipologia di alimento considerata. Viceversa, non sono stati considerati alimenti

Ministero della Salute

per cui il numero di campioni era troppo limitato per effettuare una valutazione statisticamente attendibile e rappresentativa. Pertanto, data l'eterogeneità del numero e della tipologia dei prodotti a base di cereali inseriti nel database NSIS, la valutazione dell'esposizione del triennio 2016-2018 è stata effettuata considerando la concentrazione di AFB1 solo per i prodotti a base di mais. Va precisato che - in base alle evidenze disponibili - il mais è la specie di cereale ove la contaminazione da Aflatossina B1 è più frequentemente riscontrata. Pertanto, i prodotti a base di mais sono, fra i prodotti a base di cereali, quelli più rilevanti per la sicurezza del consumatore.

I livelli di esposizione sono stati diversificati per sottogruppi di popolazione (bambini di età compresa tra i 3 ed i 9 anni; adolescenti di età compresa tra i 10 ed i 17 anni; adulti di età compresa tra i 18 ed i 65 anni; anziani di età superiore ai 65 anni) e in considerazione del sesso quando possibile. La valutazione è stata effettuata calcolando i valori per "tutta la Popolazione" e per la categoria "Solo Consumatori" (vale a dire escludendo la frazione di popolazione che non consuma un determinato alimento). Non sono stati presi in considerazione i bambini di età inferiore ai 3 anni in quanto nei dati del Piano di controllo non è disponibile una appropriata numerosità campionaria per i prodotti alimentari oggetto di questo parere destinati al consumo da parte di tale categoria di popolazione.

In base alla genotossicità e cancerogenicità della aflatossina B1, la valutazione del rischio è stata effettuata considerando come valore guida il nuovo valore BMDL₁₀ pari a 400 ng/kg pc/giorno, recentemente definito da EFSA nel parere pubblicato, dopo una consultazione pubblica, il 9 marzo 2020, ampliando ed aggiornando un primo parere sulle aflatossine negli alimenti pubblicato nel 2007. E' stato, inoltre, utilizzato il Margine di esposizione (MOE) per la valutazione dell'esposizione delle sostanze genotossiche e cancerogene, considerando che, secondo i criteri definiti da EFSA e WHO, valori di MOE tendenti a livelli significativamente inferiori a 10.000 corrispondono alla presenza di un rischio per il consumatore.

In accordo con l'approccio seguita da EFSA, la valutazione dei dati è stata effettuata utilizzando i due approcci Lower Bound (LB) ed Upper Bound (UB), per i valori di contaminazione inferiori al limite di quantificazione (LOQ), (*left-censored data*).

Ministero della Salute

Valutazione del rischio

I dati del triennio 2016-2018 relativi alla valutazione del rischio da esposizione alla aflatoxina B1 derivante dal consumo di prodotti a base di mais hanno mostrato un andamento progressivamente decrescente, che può essere correlato con le condizioni climatiche che variano di anno in anno. Tuttavia, per tutte le categorie di consumatori sono risultati valori di MOE inferiori a 10.000, con valori di esposizione più alti per la categoria bambini di età compresa tra 3 e 9 anni e adolescenti, in accordo anche con quanto riportato anche in precedenti studi nazionali e internazionali, ed in particolare dallo Studio di Dieta Totale Nazionale, finanziato dal Ministero della Salute e coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità. Tra i prodotti a base di mais, l'alimento che contribuisce maggiormente alla esposizione è risultata la farina di mais per polenta.

L'andamento nel triennio 2016-2018 dei dati relativi alla valutazione del rischio da esposizione alla Aflatoxina B1 derivante dal consumo di prodotti a base di frutta secca ed essiccata ha mostrato un andamento progressivamente sfavorevole, con valori di esposizione crescenti. Nella categoria frutta secca ed essiccata, gli alimenti che contribuiscono maggiormente alla esposizione sono risultati quelli a base di pistacchi ed arachidi¹.

Appare opportuno evidenziare che i dati analizzati per la presente valutazione devono essere considerati affetti da una serie di incertezze correlate:

- ai dati di consumo, che sono relativi al 2005
- all'utilizzo dei dati del controllo ufficiale degli alimenti, che sono primariamente finalizzati alla verifica della conformità alla normativa e non alla caratterizzazione del rischio.

Tuttavia, tali incertezze, non inficiano la validità della stima di un'esposizione a aflatoxina B1 della popolazione italiana inferiori al MOE raccomandato da EFSA soprattutto in bambini e adolescenti.

Si rileva infine che le conclusioni della nuova valutazione EFSA sono analoghe a quelle indicate nella presente relazione in quanto viene riportato un dato europeo di esposizione alla aflatoxina B1 con valori di MOE del tutto comparabili a quelli riportati.

¹ N.B.: nel presente parere, ai fini della valutazione dell'esposizione, le arachidi sono classificate nell'ambito della categoria "frutta secca a guscio", in considerazione dei dati di consumo nazionali dello studio INRAN-SCAI 2005 e dei codici TARIC 1202 e TARIC 2008 11. Ciò non toglie che per la valutazione dei risultati analitici è stato fatto riferimento al Reg. (CE) n. 1881/2006, che include le arachidi fra i semi oleosi.

Ministero della Salute

Conclusioni

L'analisi della situazione nazionale, sulla base dei dati di incidenza di contaminazione per il triennio 2016-2018 e dei dati di consumo disponibili, ha consentito di stimare dei livelli di esposizione, per la presenza di aflatossina B1 in campioni di prodotti a base di mais e di frutta secca ed essiccata, che richiedono debita attenzione, soprattutto per alcune fasce di popolazione, in particolare i bambini al di sopra dei 3 anni e gli adolescenti nonché gruppi specificamente vulnerabili, quali i portatori di virus dell'epatite B e i soggetti celiaci, in cui è elevato il consumo di prodotti a base di mais.

Alla luce di quanto fin qui esposto e in considerazione del fatto che le aflatossine sono naturalmente presenti nel sistema agro-alimentare come risultante di particolari condizioni ambientali e climatiche, la Sezione sicurezza alimentare del CNSA ribadisce il ruolo cruciale delle misure preventive ispirate al principio dell'ALARA (As Low As Reasonably Achievable), secondo cui "la dose deve essere mantenuta tanto bassa quanto è concretamente ottenibile tenendo conto degli aspetti economici e sociali". Pertanto, raccomanda di porre la dovuta attenzione all'applicazione delle buone pratiche agricole, con particolare riferimento ad opportune misure preventive e di controllo della qualità della materia prima e di filiera, non solo per assicurare la conformità delle produzioni ai limiti massimi tollerabili previsti dalla normativa vigente, ma anche per ridurre la contaminazione al livello più basso possibile, tale da mantenere il rischio per la salute ad un livello trascurabile.

Al fine di poter calcolare con maggior precisione il livello dell'esposizione legata al consumo di prodotti alimentari contaminati da micotossine, riducendo i margini di incertezza, la Sezione sicurezza alimentare del CNSA auspica un prossimo aggiornamento dei dati di consumo ed evidenzia la necessità di assicurare che le attività del controllo ufficiale per la ricerca di micotossine nei prodotti alimentari siano orientate, di concerto con il Laboratorio Nazionale di Riferimento per le Micotossine, in modo da poter disporre di dati utili anche ai fini della caratterizzazione del rischio, sia in riferimento alla significatività e rappresentatività della numerosità campionaria, sia per quanto riguarda l'omogeneità e la confrontabilità dei limiti di quantificazione dei metodi di analisi. Inoltre, auspica di poter disporre di dati utili per la caratterizzazione del rischio anche in riferimento ai prodotti alimentari destinati ai bambini al di sotto dei 3 anni.

Ministero della Salute

Infine, la Sezione sicurezza alimentare del CNSA raccomanda di fornire ai consumatori informazioni utili per minimizzazione l'esposizione alle aflatossine nel corso delle preparazioni domestiche, con particolare riferimento alle seguenti indicazioni:

- ✓ evitare il consumo di prodotti a base di cereali e di frutta secca ed essiccata anche solo parzialmente ammuffiti, in quanto la rimozione delle parti ammuffite non è sufficiente ad eliminare il rischio di esposizione all'aflatossina B1;
- ✓ variare per quanto possibile la dieta, evitando di osservare stili alimentari monodieta o con frequenze rilevanti di consumo dello stesso prodotto.

Riferimenti bibliografici e link utili

-
- IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, 1993. Some Naturally Occurring Substances: Food Items and Constituents, Heterocyclic Aromatic Amines and Mycotoxins. Volume 56, pp. 245–395
 - WHO Technical Report Series. World Health Organization 906. EVALUATION OF CERTAIN MYCOTOXINS IN FOOD. Fifty-sixth report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, 2002.
 - EFSA (European Food Safety Authority), 2005. Opinion of the Scientific Committee on a request from EFSA related to a harmonised approach for risk assessment of substances which are both genotoxic and carcinogenic. EFSA Journal, 2005; 282, 1 - 31
 - Catherine Leclercq, Davide Arcella, Raffaella Piccinelli, Stefania Sette, Cinzia Le Donne, Aida Turrini. The Italian National Food Consumption Survey INRAN-SCAI 2005–06: main results in terms of food consumption. Public Health Nutrition, 2009; 12(12), 2504 –2532
 - EFSA (European Food Safety Authority), 2007. Opinion of the scientific panel on contaminants in the food chain [CONTAM] related to the potential increase of consumer health risk by a possible increase of the existing maximum levels for aflatoxins in almonds, hazelnuts and pistachios and derived products. The EFSA Journal, 2007; 446, 1 – 127
 - EFSA (European Food Safety Authority), 2020 . (EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain. Scientific opinion – Risk assessment of aflatoxins in food. EFSA Journal 2020;18(3):6040, 112 pp.
 - S.Barlow, A.G.Renwick, J.Kleiner, J.W.Bridges, L.Busk, E.Dybing, L.Edler, G.Eisenbrand, J.Fink-Gremmels, A.Knaap, R.Kroes, D.Liem, D.J.G.Müller, S.Page, V.Rolland, J.Schlatter, A.Tritscher, W.Tueting, G.Würtze. Risk assessment of substances that are both genotoxic and carcinogenic: report of an International conference organized by EFSA and WHO with support of ILSI Europe Food and Chemical Toxicology, 2006; 44, pp. 1636-1650
 - EFSA/WHO International Conference with support of ILSI Europe on Risk Assessment of Compounds that are both Genotoxic and Carcinogenic. EFSA Supporting Publication 2006, vol 3(2) <https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2006.EN-92>

Ministero della Salute

- Kuiper-Goodman T. Uncertainties in the risk assessment of three mycotoxins: Aflatoxin, ochratoxin, and zearalenone. Can. J. Physiol. Pharmacol. 1990; 68:1017–1024. doi: 10.1139/y90-155
- bollettino seieva epidemiologia delle epatiti virali acute in italia, marzo 2019 (<https://www.epicentro.iss.it/epatite/bollettino/Bollettino-4-marzo-2019.pdf>)
- Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=2978&area=sistemaInformativo&menu=presentazione
- EFSA - Banca dati sui consumi alimentari in Europa <https://www.efsa.europa.eu/it/food-consumption/comprehensive-database>
- FAO/WHO GIFT | Global Individual Food consumption data Tool <http://www.fao.org/gift-individual-food-consumption/inventory-of-surveys/en/>
- Studio di Dieta Totale Nazionale http://193.205.225.131/binary/publ/cont/ultimo_ONLINE_10_.pdf

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE 1 - CNSA

*F.to Prof Giorgio CALABRESE

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

Direttore Ufficio 2 - DGOCTS

*F.to Dott.ssa Rossana VALENTINI

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. n. 39/1993